

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Шарафутдинова Дарико Котчиевна

Учитель начальных классов школы №33

г. Ангрена Ташкентской области.

Аннотация. Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных как в психологической и педагогической науках, так и в образовательной практике. Известно, до 70% личностных качеств закладывается в начальной школе. И не только базовые навыки, такие как умение читать, писать, решать, слушать и говорить, нужны ребенку в жизни, но и специальные компетенции. А для этого необходимо обоснованное использование активных и интерактивных методов обучения.

Ключевые слова: педагогические и методические идеи, активные и интерактивные методы обучения, компетенция.

Узбекистан стоит на пороге создания конкурентоспособной, динамической экономики, основанной на знаниях. Свидетельством этому является стратегия развития нашей страны, где важное место отведено сфере образования. Приоритет – качество. В связи с этим содержание, методы, формы и средства обучения и воспитания созвучны с новыми подходами, поиском эффективных способов и внедрением в педагогическую практику неординарных педагогических и методических идей. В этом плане одним немаловажную роль играет эффективное использование активных и интерактивных методов обучения на уроке. Попробуем разобраться: что это такое, какие методы принято считать активными, а какие — интерактивными. Идея активных методов обучения в педагогике не нова. Родоначальниками метода принято считать таких прославленных педагогов, как Я. Коменский, И. Песталоцци, А. Дистервег, Г. Гегель, Ж. Руссо, Д. Дьюи.

Рассмотрим самые распространенные методы активного обучения:

Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это демонстрация слайдов, подготовленных самими учащимися по теме.

Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем различают два подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного единственного правильного решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность решений и их обоснование.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры регламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины - это приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие учащихся друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его задача — собрать и донести информацию о каждом экспонате.

Следует указать, что, несмотря на многоаспектность активных методов, мы в условиях современной школы попытались использовать наиболее эффективные активные методы обучения учащихся начальных классов на уроках. Так, например, нетрадиционное начало традиционного урока с помощью постановки и решения проблемных вопросов, эмоционального настроения на урок (эпиграф, костюмированное появление, видеофрагмент, увертюра, ребус, загадка, анаграмма), создания проблемных ситуаций, значительно влияют на повышение познавательной активности младших школьников.

Педагогическая теория и практика утверждает, что интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия "учитель = ученик" и "ученик = ученик". То есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. Учитель выполняет лишь роль помощника. Его задача — создать условия для инициативы детей. Несомненно, это так. Обратим своё внимание на особенности интерактивных методов обучения, которые формируют у младших школьников навыков самостоятельного поиска, учат работать в команде.

Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором анализ правильности/неправильности производится после проведения штурма. Читайте подробнее о мозговом штурме на уроках.

Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по определенной мини-теме.

Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими программами, учебными сайтами.

Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный метод, который может применяться даже в начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии.

Таким образом, мы убедились, что широкое распространение в начальной школе получили лично - ориентированные педагогические технологии. Все активные и интерактивные методы обучения призваны решать главную задачу, сформулированную в государственном образовательном стандарте — научить ребенка учиться. Необходимое использование интерактивных форм и методов обучения на уроках в начальной школе позволяют преподать материал в доступной, интересной, яркой и образной форме, способствуют лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует коммуникативную, личностную, социальную, интеллектуальную компетенции.